

***Dysdercus collaris* Blöte, 1931 (HETEROPTERA: PYRRHOCORIDAE)
 ASOCIADA CON *Codiaeum variegatum* (L.) Blume (EUPHORBIACEAE)
 EN MÉRIDA, ESTADO MÉRIDA, VENEZUELA**

***Dysdercus collaris* Blöte, 1931 (HETEROPTERA: PYRRHOCORIDAE) ASSOCIATED WITH
Codiaeum variegatum (L.) Blume (EUPHORBIACEAE) IN MERIDA, MERIDA STATE, VENEZUELA**

MARITZA ALARCÓN¹, DALMIRO CAZORLA^{2*}

¹Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología,
 Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela,

²Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones,
 Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología,
 Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Se presenta el registro de la especie de “manchador del algodón” *Dysdercus collaris* Blöte, 1931 (Heteroptera: Pyrrhocoridae) capturada sobre *Codiaeum variegatum* (L.) Blume (crotón de jardín; Euphorbiaceae), en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la región andina de Venezuela.

PALABRAS CLAVE: Crotón de jardín, manchador del algodón, Venezuela.

ABSTRACT

The cotton stainer species *Dysdercus collaris* Blöte, 1931 (Heteroptera: Pyrrhocoridae) was recorded captured on *Codiaeum variegatum* (L.) Blume (Garden croton; Euphorbiaceae), in La Parroquia Juan Rodríguez Suárez from the city of Merida, Merida State, Venezuelan Andes region.

KEY WORDS: Garden croton, cotton stainer, Venezuela.

De los ca. 33 géneros que componen a la familia Pyrrhocoridae (Hemiptera: Heteroptera: Pyrrhocoroidea) (“chinches del fuego”, “chinches rojos”, “manchadores”), el género *Dysdercus* Guérin Méneville, 1831 es el único presente en la región Neotropical con 40 especies y 25 subespecies; aunque también se distribuye en la región Paleotropical (Doesburg 1968, Schaefer y Ahmad 2000, Mata *et al.* 2013, Melo y Dellapé 2013, Schaefer 2015).

En Venezuela, se han documentado 22 especies/subespecies de *Dysdercus*, de las cuales, *D. collaris* Blöte, 1931 ha sido reportada en ocho entidades federales, incluyendo el Distrito Capital y los estados Aragua, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Trujillo y Zulia, en un rango altitudinal entre 15-2300 m (Szumkowski y Fernández Yépez 1963, Doesburg 1968, Cazorla *et al.* 2021). Además, *D. collaris* se encuentra distribuida en Colombia, Ecuador y la Guayana Francesa (Tapia 1967, Doesburg 1968, Froeschner 1981, Schaefer 1998).

Dysdercus collaris, como la mayoría de sus

congéneres, posee preferencia hacia las plantas dicotiledóneas de la familia Malvaceae, por lo que es considerada una plaga de importancia económica en los cultivos del algodónero (*Gossypium hirsutum* L.) (Szumkowski y Fernández Yépez 1963, Tapia 1967, Doesburg 1968).

Los primeros reportes de la presencia de *D. collaris* en el estado Mérida, se realizaron hace aproximadamente 70 años en Bocino (1524 m de altitud), y luego cerca de Mérida (1350 m de altitud); sin embargo, no se documentaron datos de tipo bio-ecológico (Doesburg 1968).

En el presente trabajo, se documenta la presencia de *D. collaris* en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33'32,84"N, 71°11'59,38"O; 1269 m), de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la región andina de Venezuela; un ejemplar adulto se capturó en asociación con la planta ornamental *Codiaeum variegatum* (L.) Blume (crotón de jardín; Euphorbiaceae) (Fig. 1). *D. collaris* se recolectó manualmente en octubre de 2021 en horas diurnas (8:30 hrs.) cuando se posaba sobre *C. variegatum*.

La planta se encuentra cultivada dentro de patio central de vivienda ubicada en la localidad que se señaló previamente, cuya zona bioclimática corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976). El insecto se transportó al Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela, para su identificación taxonómica utilizando un microscopio estereoscopio binocular (Carl Zeiss Stemi DRC) y siguiendo las descripciones y/o claves dadas en Doesburg (1968).

Dysdercus collaris (Fig. 2 y 3) es una especie de pequeña a mediana talla, que posee antenas sin anillo blanquecino, y pronoto con borde posterior rojo como caracteres morfológicos que permiten su diagnóstico (Doesburg 1968).

Figura 1. Planta de *Codiaeum variegatum* (L.) Blume en patio central de vivienda, La Parroquia Juan Rodríguez Suárez, Mérida, estado Mérida, Venezuela. (A) Panorámica, (B) detalle ampliado de hojas.

Figura 2. Ejemplar macho de *Dysdercus collaris*. (A) Habito dorsal, (B) vista ampliada de pronoto, (C) vista ampliada de parte de pronoto, escutelo y hemélitros.

Los aspectos bio-ecológicos de *D. collaris* se encuentran pobremente dilucidados. En Ecuador es considerada una plaga relevante en los cultivos del algodón (Tapia 1967) tal como ocurre en Venezuela, en donde también se ha capturado sobre *Sida* L., *Hibiscus rosa-sinensis* L. (cayena, rosa de China, hibiscus), *Malvastrum coromandelianum* (L.) Garcke (malva rizada de Cuba, afata floja) (Malvaceae), y sobre plantas de maíz (*Zea mays* L.; Poaceae) (Szumkowski y Fernández Yépez 1963, Doesburg 1968).

El crotón de jardín, *C. variegatum*, comprende un grupo de variedades o cultivares de plantas tropicales que se utilizan comúnmente con fines ornamentales. Aunque su savia es tóxica, también poseen propiedades medicinales (*e.g.*, úlceras gástricas, diarrea, sífilis, antioxidante) (Moundipa *et al.* 2005, Ogunwenmo *et al.* 2007).

En el presente estudio, a *C. variegatum* solo puede considerarse como una planta asociada con *D. collaris*, esto debido a que solo se capturó sobre

la misma un ejemplar adulto del heteróptero; por ello, se requiere estudiar con mayores detalles la asociación entre ambos taxones.

Figura 3. Ejemplar macho de *Dysdercus collaris*. (A) Hábito ventral, (B) hábito lateral, (C) vista ampliada de cabeza y parte de pronoto, (D) vista ampliada de esternitos terminales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CAZORLA D, ALARCÓN M, MORALES-MORENO P. 2021. Listado comentado de Pyrrhocoridae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela, con la descripción de las ninfas (II, III, IV, V) de *Dysdercus maurus* Distant, 1901. Rev. Nicar. Entomol. 244:1-58.
- DOESBURG JR PH VAN. 1968. A revision of the New World species of *Dysdercus* Guérin. Zoologische Verhandelingen. 97:1-215.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- FROESCHNER R. 1981. Heteroptera or true bugs of Ecuador: A partial catalog Smithsonian Contribution to Zoology N° 322, Washington, USA, pp. 147.
- MATA L, GROSSO-SILVA J, GOULA M. 2013. Pyrrhocoridae from the Iberian Peninsula (Hemiptera: Heteroptera). Heteropterus Rev. Entomol. 13(2):175-189.
- MELO M, DELLAPÉ P. 2013. Catalogue of the Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera) from Argentina. Rev. Soc. Entomol. Arg. 72(1-2):55-74.
- MOUNDIPA P, KAMINI G, CHARLES F, IRIS B. 2005. Medicinal plants from Cameroon with amoebicidal activity: *Codiaeum variegatum*, a potential source of new products show against Amoebiasis. Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med. 2:113-121.
- OGUNWENMO K, IDOWU O, INNOCENT C, ESAN E, OYELANA O. 2007. Cultivars of *Codiaeum variegatum* (L.) Blume (Euphorbiaceae) show variability in phytochemical and cytological characteristics. Afr. J. Biotechnol. 6(20):2400-2405.
- SCHAEFER C. 1998. Notes on *Dysdercus* (Hemiptera: Pyrrhocoridae) of Brazil. An. Soc. Entomol. Brazil. 27(3):485-488.
- SCHAEFER C. 2015. Cotton stainers (Pyrrhocoridae) and borderers plant bugs. In: PANIZZI A, GRAZIA J. (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands, pp. 515-535.
- SCHAEFER C, AHMAD I. 2000. Cotton stainers and their relatives. In: SCHAEFER C, PANIZZI A. (Eds.). Heteroptera of economic importance. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington DC, USA, pp. 271-308.
- SZUMKOWSKI W, FERNÁNDEZ YÉPEZ F. 1963. Insecta y arachnida relacionados con *Gossypium* en Venezuela. Agron. Tropic. 13(2):83-88.
- TAPIA M. 1967. El picudo, el gusano de la hoja y el arrebatiado del algodón. Boletín Divulgativo INIAP, Quito, Ecuador, pp. 20.